

УДК: 336.71. 336.761

**ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В
МНОГООТРАСЛЕВЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ****Юлдашева Умида Бахром кизи**

Факультет Экономики, 2 курс, студентка группы 208 НИУ ТИИИМХС

Аннотация. В статье рассмотрены формирование системы бюджетирования в многоотраслевых фермерских хозяйствах” рассмотрены организационно-методические аспекты и основные направления совершенствования бюджетирования в многоотраслевых фермерских хозяйствах, этапы формирования системы бюджетирования и вопросы совершенствования методов формирования основных финансовых бюджетов.

Ключевые слова: *эконометрика, эмперический анализ, страхование, внутренний аудит, экономика, методология.*

В частности, согласно исследованиям, целью бюджетирования является рационально организовать распределение ресурсов по основным направлениям и проектам, а также периодам, обеспечить гибкость финансовых ресурсов и строгую экономию, проводить регулярный финансовый мониторинг и адаптироваться к меняющимся требованиям рынка.

В рамках осуществления системы бюджетирования в фермерских хозяйствах на каждого фермера возлагается задача определения ответственности, обязательств и заинтересованности в обеспечении конкурентоспособности фермерского хозяйства. Все это осуществляется вместе с улучшением координации, организации и контроля финансовых результатов фермерского хозяйства, финансового бюджетирования и развития инициативы и менеджмента. При этом необходимо избегать таких ситуаций, как бюрократическая волокита, чрезмерные ограничения и отсутствие гибкости бюджета. Бюрократическая волокита приводит к увеличению трудовых и финансовых затрат, особенно на мелких фермерских хозяйствах и дехканских хозяйствах.

Система бюджетирования должна включать в себя технологии управления. Поэтому необходимо учитывать методические, организационные и применение новых информационных технологий для их реализации (таблица 1).

Процесс финансового бюджетирования в крупных специализированных и многоотраслевых фермерских хозяйствах требует иного, особого подхода, чем в мелких фермерских и дехканских хозяйствах.

Многоотраслевые крупные фермерские хозяйства имеют несколько внутривладельческих подразделений, отраслей (деханство, животноводство и т.д.), производят разнообразную продукцию и закупают материальные ценности, имеют большое количество служащих и сезонных наемных рабочих. В этой связи формирование центров финансовой ответственности, распределение обязательств и назначение ответственных лиц, построение графика документооборота (изменения в бюджеты и т.п.), организация процессов подготовки бюджетов, их формирования, согласования,

утверждения, контроля, разработка нормативных документов и другие организационные мероприятия считаются основными аспектами финансового бюджетирования в многоотраслевых фермерских хозяйствах.

Таблица-1. Типовая модель, содержащая основные документы для финансового бюджетирования текущей деятельности¹

Бюджет доходов и расходов (БДР)	Бюджет денежных потоков (БДП)	Прогнозный баланс (ПБ)
обеспечение фермерского хозяйства денежными средствами и положительным финансовым результатом (прибылью); повышение эффективности деятельности фермерского хозяйства и контроль за ее динамикой.	обеспечение отсутствия дефицита бюджета (реализуемость производственных программ); совместимость денежных потоков с потребностями; определение взаимосвязи между денежными потоками и финансовыми результатами.	обеспечение баланса активов и обязательств (оценка реализуемости БДР и БДП); оценка будущего финансово-экономического положения фермерского хозяйства.

Таким образом, мы рекомендуем следовать следующим рекомендациям в качестве способов повышения эффективности бюджетирования фермерских хозяйств:

поскольку требования бюджетирования не столь строги, как требования бухгалтерского учета, в ряде случаев целесообразно упростить показатели финансовых прогнозов, процедур многоэтапных начислений налогов и амортизации;

сосредоточение основного внимания, особого учета и контроля на деле, которое действительно имеет значение. Для этого необходимо выделить важные стороны деятельности фермерского хозяйства;

лучше создавать такие бюджеты, которые реально исполнить;

разработка бюджета должна быть организована эффективно.

Литература:

1. Темирханова М.Ж., Муминов О.Г.У.. Совершенствование бухгалтерского и налогового учета и отчетности в туристических компаниях в Республике Узбекистан. В сборнике: Совершенствование налоговой политики государства в условиях глобализирующейся экономики материалы Международной научной конференции. Редакционная коллегия: Е.Ю. Меркулова, Ю.Ю. Косенкова (ответственный редактор); Министерство образования и науки РФ, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. 2014. С. 267-275.

2. Темирханова М.Ж., Бакирова М.Ш.К. Совершенствование бухгалтерского учета и аудита объектов интеллектуальной собственности. В сборнике: Научные

¹Составлено на основе исследований автора.

исследования в социально-экономическом развитии общества. Международная научно-практическая конференция научно-педагогических работников. 2019. С. 443-447.

3. Темирханова М.Ж., Особенности совершенствования учетной политики в туристических компаниях и национальной экономике. Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. № 2. С. 332-341.

4. Темирханова М.Ж., Акбаров Б. Совершенствование методики организации финансового учета в туристических компаниях. Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. № 3. С. 267-273.

5. Езиев Г.Л., Темирханова М.Ж.. Развитие бухгалтерского учета в условиях модернизации экономики Республики Узбекистан. Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. № 3. С. 224-231

6. Гойибназаров Ш.Г., Темирханова М.Д. Проблемы в совершенствовании и приближении к международным стандартам отчетности финансовых результатов в туристических компаниях. В сборнике: Тенденции развития мировой торговли в XXI веке. Материалы VIII Международной научно-практической конференции, посвященной 55-летию учебного заведения. 2019. С. 428-432.

7. Гайибназаров Ш.Г., Кабулов А.А., Темирханова М.Ж. Совершенствование методологии организации учета объектов интеллектуальной собственности. В сборнике: Инженерная экономика и управление в современных условиях. Материалы научно-практической конференции, приуроченной к 50-летию инженерно-экономического факультета. Ответственный редактор В.В. Жильченкова. 2019. С. 406-411.

8. МЖ Темирханова. Вопросы совершенствования финансовой отчетности в туристических компаниях на основе требований международных стандартов (IAS IFRS). Бюллетень науки и практики 4 (3), 217-223

9. Темирханова М.Ж. Проблемы в совершенствовании приближения к международным стандартам отчетности финансовых результатов в туристических компаниях. Калужский экономический вестник. 2018. № 4. С. 59-61.

10. Гайибназаров Ш.Г., Темирханова М.Ж. Теоретические основы учета и анализа объектов интеллектуальной собственности при переходе к инновационному развитию. Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. № 9. С. 290-297.